

EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA- A INTERFERÊNCIA DO ICMS AMBIENTAL UTILIZADO COM A CARACTERÍSTICA DA EXTRA FISCALIDADE

SOBREIRA, Hamilton¹

RESUMO

A extrafiscalidade tributária, há muito vem sendo utilizada para fins interferir no comportamento do consumidor/contribuinte, por vezes estimulando ou desestimulando algum comportamento no mercado. Em regra, se faz com alteração de alíquotas que possam interferir no preço final do produto. Com a proteção ao meio ambiente ganha destaque, notadamente nas últimas décadas. Assim, nesse contexto, tomou corpo junto ao Direito Tributário o Direito Ambiental. Desta feita, mostrou-se adequado e conveniente a criação do ICMS – Imposto sobre circulação de bens e serviços como instrumento extrafiscal no sentido de intervir na proteção ao meio ambiente. O Estado Democrático de Direito buscou reequilibrar a equação entre a participação da sociedade no estímulo à livre iniciativa, bem como aos interesses coletivos com a regulação do Estado na economia, e fortaleceu a importância do Direito como garantidor da segurança jurídica que a sociedade necessitava. Dentre vários ramos que foram impactados com essa vertente a relação tributo e meio ambiente é de relevância ímpar que justifica o presente resumo cujo objetivo é demonstrar a possibilidade do direito tributário auxiliar na proteção ambiental, através de estudo da legislação cearense e análise doutrinária.

Palavras-chave: ICMS. Extrafiscalidade. Direito ambiental. Direito tributário.

1. INTRODUÇÃO

Perceber a relevância do interesse social e do Estado no que pertine aos aspectos ambientais. Tal realidade vem crescendo nas últimas décadas. A relação público privada tem criado contornos de parceria na busca de um meio ambiente adequado a coletividade sendo levado em consideração inclusive, por investidores e opção da sociedade em escolher consumir de uma empresa cujos produtos tenha menos impacto danoso no meio ambiente.

Tanto o que é o projeto de emenda constitucional nº45(PEC 45) traz em seu bojo um novo imposto chamado de Imposto Seletivo, onde visa, dentre outros pontos, tributar com uma maior carga produtos que gerem danos ao meio ambiente.

Na esfera pública não difere desses interesses, buscando incentivos, investimentos e porque não dizer, buscando estimular referida responsabilidade ambiental.

O Estado do Ceará, é vanguardista no desenvolvimento sustentável, utilizando o ICMS – Imposto sobre circulação de bens e serviços como instrumento extrafiscal no sentido de intervir na proteção ao meio ambiente; isso tudo sem que houvesse um aumento da carga tributária. Assim surgiu o ICMS Ecológico.

¹Especialista em Direito TRIBUTÁRIO. E-mail: hamilton@unigrande.edu.br

O foco deste tributo é a redistribuição de receitas considerando o repasse aos municípios da parcela correspondente ao ICMS que o caberia a luz do artigo 157, IV da Constituição Federal de 1988.

O denominado “ICMS Ecológico” consiste em um aumento do valor decorrente da destinação de parcela do ICMS aqueles Municípios, em observância a critérios, estabelecidos em leis estaduais, de preservação ecológica.

O estudo do referido tema faz-se importante ante a urgência de buscar meios efetivos na esfera de cada entidade com o fito de buscar estímulos, além da própria preservação a fauna, a flora e a própria vida; para evitar maiores danos ao nosso habitat.

Cidadão-contribuinte, o indivíduo, na condição de cidadão, contribui por meio dos tributos para a organização e desenvolvimento da sociedade, e o Estado Moderno ou Estado de Direito, erigido sob os alicerces da Democracia e dos Direitos Humanos (affair state), o grande diferencia do ICMS- Ambiental é sua ausência de interferência financeira junto ao contribuinte, é o uso da extrafiscalidade sem variação de alíquota como era costume ser feito.

O objetivo é demonstrar que a inteligência fiscal pode auxiliar na proteção ao meio ambiente, através da metodologia analítica da legislação do ICMS-Ambiental no Estado do Ceará e análise doutrinária acerca de temas correlatos.

O prof. ALEXANDRE DE MORAES, informa o seguinte conceito de direito fundamental:

“conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade da pessoa humana”¹.

Nesse afã, o Ceará implementou o ICMS ecológico ou sócio ambiental, realizando apenas nova forma de dividir o repasse do mesmo aos municípios tomando como base a educação, saúde e meio ambiente. A finalidade é criar incentivos para gerar uma distribuição racional dos recursos de cada ente. No caso específico do ICMS, é levado em consideração primordialmente o Índice de Qualidade do Meio Ambiente (IQM).

O meio normativo criado pelo Estado do Ceará foi o Decreto nº 29.306/2009, tendo sido modificado em poucas linhas pelo Decreto nº 29.881/2009, tendo surgido apenas para esclarecer alguns critérios de divisão e percentual de atribuições e partilhas conforme anteriormente narrado.

Sendo a real mudança ocorrida no Artigo nº 18 :

“Art.18 – A partir do ano de 2009, serão considerados para efeito de existência de Sistema de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos, além do previsto no caput do Art.17, os seguintes requisitos:

I - MORAES, Alexandre de, in “Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 4ª Edição, São Paulo: Atlas, 2004, pág 162.

- I – a implantação da Estrutura Operacional definida pelo PGIRSU;
- II – a implantação da coleta sistemática;
- III – a implantação da coleta seletiva;
- IV – a apresentação da Licença de Instalação válida para a disposição final dos resíduos sólidos urbanos, preferencialmente consorciada;
- V – a apresentação de Licença de Operação válida para a Disposição Final dos resíduos sólidos urbanos.

§1º Para cálculo da soma ponderada em 2009, os requisitos, se cumpridos até o dia 30 de junho de 2009, terão os seguintes pesos na soma total ponderada: requisito I peso de 0,3 (três décimos), requisito II peso de 0,3 (três décimos), requisito III peso de 0,1 (um décimo) e requisito IV ou requisito V peso de 0,3 (três décimos).

§2º. Com referência ao inciso IV do Art.18, municípios que já possuem adequada disposição final de resíduos sólidos urbanos deverão apresentar a Licença de Operação renovada até o dia 30 junho de 2009.

§3º Para cálculo da soma ponderada a partir de 2010, os requisitos, se cumpridos até o dia 30 de junho de cada ano, terão os seguintes pesos na soma total ponderada: requisito I peso de 0,1 (um décimo), requisito II peso de 0,1 (um décimos), requisito III peso de 0,3 (três décimos), requisito IV peso de 0,2 (dois décimos), e requisito V peso de 0,3 (três décimos). §4º No ano de 2010 e nos anos seguintes a este, para efeito de cálculo da soma ponderada, cada requisito deverá ser cumprido até o dia 30 de junho de cada ano.”

Em resumo e tradução livre das modificações trazidas por ambos os decretos temos que são levados em contas as variáveis e índices abaixo transcritas:

IDM = Índice de Desenvolvimento Municipal, calculado para o ano de 2008 e posteriormente em cada ano subsequente;

DIST = Distância em linha reta em relação a Fortaleza (a capital do Estado), medida em quilômetros;

SV = Número de certificações obtidas pelos municípios no Programa Selo Verde durante o período de 2004 a 2009 sendo atualizado, pelo menos deveria ser;

VAF = Valor Adicionado Fiscal dos municípios no ano de 2008 e seguintes;

RMF = uma variável binária que assume o valor igual a 1 (um) se o município pertencer à Região Metropolitana de Fortaleza ou 0 (zero), caso contrário;

LOG(AREA) = o logaritmo natural da área dos municípios (medida em Km²).

Com tais variáveis chega-se ao índice de desenvolvimento de cada município como fim de receber uma maior parcela da distribuição do ICMS.

Não é demais repisar que a própria Constituição Federal, em seus arts. 157 a 162, determina que uma parcela deste produto arrecadado possa ser partilhado com os municípios; vejamos o que reza o artigo 158,IV da CF/88:

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

(...)

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

E continua:

Art. 158. (...)

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I – três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios.

II – até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos

Territórios, lei federal.

Fácil perceber que a constituição federal remete a Lei Estadual a forma de rateio resguardado os 25% (vinte e cinco por cento).

O programa utilizado e criado pelo Governo do Estado foi o Chamado Programa Selo Verde o qual serviu como critério para a partilha de ICMS.

Referido selo utiliza critérios Técnicos, Científicos e Popular; Wilca Barbosa Hempel (2007) diz que com base no Princípio Protetor-Recebedor, sugere-se que o ICMS ecológico, seja distribuído aos municípios, de acordo com a classificação obtida no referido programa.

Essa ideia modificou a realidade de alguns municípios cearenses onde alguns passaram de extrativistas, ou seja, passaram de uma atividade que poderia afetar diretamente o meio ambiente, para a atividade turística, utilizando o meio ambiente de forma sustentável.

No regulamento do Programa Município Selo Verde na exigência para que o município participe do mesmo já percebemos a direção e os objetivos a serem alcançados notadamente quando encontramos a necessidade do município postulante possuir Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, havendo ainda pontuação para eixos temáticos onde inclui: Saneamento Ambiental, Recursos Hídricos, Agricultura sustentável, Política Municipal de meio ambiente e Biodiversidade.

2. METODOLOGIA

Após o estudo das ideias propostas e embasado pela metodologia especificada, foi realizado um confronto teórico com bibliografias e artigos da Constituição Federal do Brasil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao final deste singelo artigo podemos concluir que o ICMS Ecológico teoricamente criou novas condições de proteção ao meio ambiente por parte dos municípios que se sentiram estimulados a cumprir suas metas e aumentar seu índice de IQM, no qual já se poderá observar resultados da implantação, como dito alhures, desde 2009

A divisão de recursos com incentivo a preservação deu mais resultado que meras medidas punitivas e aplicação de multas aos municípios.

O ICMS ecológico, como vimos, não se trata de um novo tributo, mas de divisão da receita deste tributo (ICMS) com base em metas e merecimentos, não sendo um fim em si, mas sobretudo um meio, onde a extrafiscalidade incentiva premiando e não sancionando, atua sem alterar alíquota, mas o repasse aos municípios.

Aqui o diferencial que a extrafiscalidade atua no ente público incentivando as práticas ambientais e não sobre o contribuinte como costuma ocorrer, mas que o resultado é tao impactante quanto.

Assim, fica demonstrado a relevância da extrafiscalidade pensada de forma diferente, mas com relevância social, solidificando o Direito Tributário como instrumento não apenas de arrecadação mas de controle comportamental.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Wilca Hempel. ICMS ecológico. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2007

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 maio 2023.

BRASIL. **Código Tributário Nacional**, 1966. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm. Acesso em: 23 maio 2023.

MORAES, Alexandre de, **In:** “Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 4ª ed, São Paulo: Atlas, 2004.

BRASIL. Regulamento do Programa Selo Município Verde - 10ª ed. N°01/2014.